

Análisis del Desempeño Exportador de las Cadenas Estratégicas Agroexportadoras Ecuatorianas: Cacao, Aguacate y Café

Analysis of the Export Performance of Ecuadorian Strategic Agro-Export Chains: Cocoa, Avocado, and Coffee

Diego Ivan Vasquez Inca¹

Investigador independiente

diegovasquezinca@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3780-4216>

+593 986 45 7287

Guayaquil – Ecuador

Fernando Gustavo Huamán Febres-Cordero

Investigador independiente

huaman_fernando@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3040-2898>

Guayaquil – Ecuador

Artículo recibido: xx de mes de 2025. Aceptado para publicación: día mes 2025.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

El presente estudio analiza el desempeño exportador de tres cadenas estratégicas agroexportadoras ecuatorianas durante el período 2020-2024: cacao, aguacate y café. Mediante el análisis de datos del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA), se evaluaron indicadores de volumen, valor, diversificación geográfica y competitividad internacional. Los resultados evidencian un crecimiento excepcional del sector cacaotero con un incremento del 437.8% en valor de exportaciones, consolidación del café como cadena madura con USD 543.9 millones generados, y emergencia del aguacate como sector de alto potencial. La diversificación geográfica hacia mercados de la Unión Europea (33.0-46.3%), T-MEC (7.0-25.4%) y ANSAES (39.8%) demuestra una estrategia efectiva de mitigación de riesgos comerciales. Se propone una matriz de ponderación que prioriza exportaciones (35%), unidades productivas agropecuarias (25%) y valor de producción (15%) como variables clave para el desarrollo sectorial. Las recomendaciones estratégicas incluyen programas de mejoramiento de calidad, diversificación de mercados y agregación de valor, con implementación programada desde enero 2026.

Palabras clave: agroexportaciones, cadenas estratégicas, cacao, aguacate, café, Ecuador, competitividad internacional

Abstract

This study analyzes the export performance of three strategic Ecuadorian agro-export chains during 2020-2024: cocoa, avocado, and coffee. Through analysis of data from the Public Agricultural Information System (SIPA), indicators of volume, value, geographical diversification, and international competitiveness were evaluated. Results show exceptional growth in the cocoa sector with a 437.8% increase in export value, consolidation of coffee as a mature chain generating USD 543.9 million, and emergence of avocado as a high-potential sector. Geographical diversification toward European Union (33.0-46.3%), T-MEC (7.0-25.4%), and ANSAES (39.8%) markets demonstrates an effective commercial risk mitigation strategy. A weighting matrix is proposed that prioritizes exports (35%), agricultural productive units (25%), and production value (15%) as key variables for sectoral development. Strategic recommendations include quality improvement programs, market diversification, and value addition, with implementation scheduled from January 2026.

Keywords: agro-exports, strategic chains, cocoa, avocado, coffee, Ecuador, international competitiveness

¹ Autor de correspondencia

INTRODUCCIÓN

Ecuador se ha consolidado como un actor relevante en el mercado agroexportador internacional, sustentado en la diversificación productiva y el aprovechamiento de ventajas comparativas naturales. El sector agrícola representa un pilar fundamental de la economía nacional, contribuyendo significativamente a la generación de divisas, empleo rural y desarrollo territorial.

Las cadenas estratégicas agroexportadoras constituyen sistemas productivos complejos que integran desde la producción primaria hasta la comercialización internacional, generando valor agregado y competitividad en mercados globales. En este contexto, el cacao, aguacate y café emergen como productos prioritarios debido a su potencial de crecimiento, diferenciación de calidad y capacidad de penetración en mercados internacionales exigentes. El cacao ecuatoriano goza de reconocimiento mundial por su calidad excepcional, particularmente el cacao fino de aroma que representa aproximadamente el 75% de la producción nacional. Esta característica distintiva ha permitido el acceso a mercados premium y la obtención de precios diferenciados en el mercado internacional.

El sector aguacatero, aunque emergente, presenta un dinamismo notable con tasas de crecimiento acelerado y diversificación geográfica hacia mercados europeos y norteamericanos. La adaptabilidad del cultivo a diferentes pisos altitudinales y condiciones climáticas del país ofrece oportunidades de expansión productiva significativas. El café ecuatoriano, con una tradición centenaria, mantiene su relevancia estratégica mediante la consolidación en mercados tradicionales europeos y la exploración de nichos especializados en mercados asiáticos. La diversidad de variedades y microclimas permite la producción de cafés diferenciados por origen y perfil sensorial.

La Dirección de Fomento y Posicionamiento de Cadenas Estratégicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha implementado políticas públicas orientadas al fortalecimiento de estas cadenas, mediante programas de mejoramiento de calidad, diversificación de mercados y agregación de valor. El presente estudio tiene como objetivo analizar el desempeño exportador de estas tres cadenas estratégicas durante el período 2020-2024, identificando tendencias, oportunidades y desafíos para el desarrollo futuro del sector agroexportador ecuatoriano.

METODOLOGÍA

La investigación se fundamentó en el análisis de datos secundarios obtenidos del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, disponible en el portal oficial. Esta plataforma constituye la fuente oficial de información estadística del sector agropecuario ecuatoriano y garantiza la fiabilidad de los datos utilizados.

El período de análisis comprendió los años 2020 a 2024, considerando información consolidada para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, y proyecciones anuales para el 2024, basadas en los primeros dos meses del año. Este método de estimación resulta apropiado para captar las tendencias del sector, ya que permite considerar la estacionalidad propia de los productos agrícolas y proyectar un panorama del desempeño anual con un nivel aceptable de confiabilidad.

Las variables analizadas fueron de carácter cuantitativo y se agruparon en tres dimensiones. En cuanto al volumen, se incluyeron las toneladas exportadas por año, las tasas de crecimiento porcentual anual y las tendencias acumuladas. En lo relativo al valor, se examinaron el monto FOB de las exportaciones expresado en miles de dólares, el precio promedio por tonelada y la evolución porcentual del valor exportado. Finalmente, en la dimensión de diversificación se evaluaron la distribución geográfica de las exportaciones por bloques comerciales, la participación relativa por mercado de destino y el número total de países alcanzados.

Los productos objeto de análisis fueron tres cadenas estratégicas de importancia nacional. En el caso del cacao, se consideraron las exportaciones de cacao en grano, así como de productos semi-elaborados y derivados con valor agregado. En lo referente al aguacate, se incluyó la fruta fresca destinada a la exportación, tomando en cuenta las distintas variedades y presentaciones. Respecto al café, el análisis abarcó tanto café en grano y molido, sin tostar y tostado, como café soluble, extractos y otras preparaciones.

El estudio también clasificó los mercados en bloques comerciales estratégicos para el Ecuador. Estos incluyeron la Unión Europea como un mercado tradicional de productos premium, el bloque T-MEC integrado por México, Estados Unidos y Canadá, y la región ANSAES que comprende países asiáticos estratégicos. Además, se

contemplaron la Comunidad Andina como espacio de integración regional, el MERCOSUR como bloque sudamericano y los mercados alternativos emergentes agrupados en el bloque ASAC.

La metodología aplicada combinó varias técnicas de análisis. Se utilizó un análisis descriptivo para calcular estadísticas básicas, identificar tendencias temporales y examinar distribuciones porcentuales. Se complementó con un análisis comparativo que permitió contrastar el desempeño relativo entre las cadenas de cacao, aguacate y café. También se aplicó un análisis de crecimiento para determinar las tasas anuales y acumuladas de volumen y valor, y un análisis de diversificación orientado a medir el grado de concentración o dispersión geográfica a través de índices de participación.

Como parte del proceso se construyó una matriz de ponderación para evaluar la importancia relativa de cada cadena estratégica. En ella se establecieron siete variables con pesos diferenciados: exportaciones (35%), unidades productivas agropecuarias (25%), valor de producción (15%), diversificación de mercados (10%), potencial de crecimiento (8%), participación de jóvenes rurales (4%) y acceso a crédito (3%). Este esquema de ponderación permitió otorgar un valor integral a cada cadena considerando tanto factores productivos como sociales.

El estudio reconoce ciertas limitaciones metodológicas. Los datos correspondientes al 2024 provienen de proyecciones basadas en información parcial, lo que implica un margen de incertidumbre. En algunos mercados de destino, la categoría “Ninguno” limita la precisión de los indicadores de diversificación. Adicionalmente, la fuerte estacionalidad de ciertos productos puede distorsionar las comparaciones entre años, y la disponibilidad de datos desagregados varía según la cadena analizada. A pesar de estas limitaciones, la investigación ofrece una base sólida para comprender el comportamiento exportador de los productos seleccionados y sus perspectivas de crecimiento en el marco de la política agropecuaria nacional.

RESULTADOS

Desempeño del Sector Cacaotero

El cacao ecuatoriano se consolidó en el período 2020-2024 como una de las cadenas estratégicas de mayor dinamismo dentro del sector agroexportador nacional, tanto por su volumen como por el valor alcanzado en los mercados internacionales. Este producto, que históricamente ha estado ligado a la identidad productiva y cultural del Ecuador, ha experimentado un proceso de modernización y expansión comercial sin precedentes. Durante el período analizado, las exportaciones de cacao en grano, productos semi-elaborados y derivados con valor agregado lograron un desempeño sobresaliente, al registrar un crecimiento en volumen del 60,4%, pasando de 227.724 toneladas en 2020 a 365.170 toneladas en 2024. Este crecimiento promedio anual del 12,1% fue acompañado de una aceleración significativa en el último tramo del período, particularmente entre 2023 y 2024, cuando se observó un crecimiento interanual del 15%, lo que evidencia no solo la fortaleza productiva del sector, sino también la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda internacional.

En términos de valor, el cacao presentó un desempeño aún más sobresaliente, reflejando tanto el aumento de la demanda como la mejora en los precios unitarios obtenidos en los mercados internacionales. El valor de las exportaciones se incrementó en un 437,8%, pasando de 626 millones de dólares en 2020 a 3.368,5 millones en 2024. Este crecimiento exponencial permitió que el valor total acumulado alcanzara los 7.063,3 millones de dólares durante el período, una cifra que refleja la consolidación del cacao como producto estrella del portafolio exportador ecuatoriano. Esta evolución positiva se explica no solamente por el volumen exportado, sino también por el posicionamiento del cacao ecuatoriano como un producto de calidad premium, ampliamente reconocido en los mercados más exigentes por su sabor y características organolépticas.

El análisis de la diversificación geográfica de las exportaciones de cacao muestra un modelo equilibrado, orientado hacia la consolidación de mercados tradicionales y la apertura de nuevos destinos estratégicos. La participación de los países agrupados en el bloque ANSAES, es decir, los mercados asiáticos estratégicos, alcanzó un 39,8%, confirmando la importancia creciente de Asia como destino prioritario para el cacao ecuatoriano, especialmente en países como China, India y Malasia, donde la demanda de productos con valor agregado ha mostrado una tendencia ascendente. Por su parte, la Unión Europea representó un 33% del total exportado, consolidándose como el mercado tradicional para los productos premium de cacao, especialmente en países como Alemania, Bélgica y Países Bajos, que utilizan el grano ecuatoriano para la elaboración de chocolates de alta calidad. El bloque T-MEC ocupó una participación del 25,4%, lo que demuestra la integración del cacao ecuatoriano en el mercado norteamericano, principalmente Estados Unidos, que se posiciona como un comprador estratégico tanto de grano

como de derivados. Finalmente, los mercados alternativos agrupados en ASAC representaron un 1,7%, mientras que el MERCOSUR apenas alcanzó el 0,1%, lo cual, si bien refleja una baja participación, constituye un potencial de crecimiento para el futuro considerando la cercanía geográfica y los acuerdos comerciales en construcción.

El dinamismo del sector cacaoero también puede analizarse desde la perspectiva de su impacto en la economía rural. La cadena involucra a miles de pequeños y medianos productores que han mejorado sus ingresos gracias al aumento de precios internacionales. Asimismo, los esfuerzos del Estado y de las asociaciones privadas para posicionar el cacao fino de aroma han permitido fortalecer la reputación internacional del producto. El cacao ecuatoriano ha sido catalogado por la Organización Internacional del Cacao como uno de los de mayor calidad a nivel mundial, lo que refuerza su competitividad frente a productores de África y Asia. Este contexto de reconocimiento ha incentivado no solo el incremento de la producción, sino también el desarrollo de industrias de transformación local que agregan valor a la cadena, generando empleos y fortaleciendo el tejido productivo nacional.

Desempeño del Sector Aguacatero

El aguacate ha emergido en los últimos años como una cadena estratégica en construcción, con un potencial de crecimiento notable y una capacidad de diversificación geográfica que le ha permitido insertarse con rapidez en mercados internacionales. Entre 2020 y 2024, el volumen de exportaciones se incrementó de 942,5 toneladas a 2.681,2 toneladas, lo que refleja un crecimiento sostenido impulsado por la consolidación de nuevas plantaciones, la mejora en la logística de exportación y el cumplimiento de requisitos fitosanitarios exigidos por los países de destino. Este crecimiento ha sido consistente, aunque el tamaño total de las exportaciones aún es reducido en comparación con otras cadenas como cacao y café.

El valor de las exportaciones de aguacate mostró un comportamiento más variable, propio de los productos agrícolas frescos, que suelen estar sujetos a la estacionalidad de la producción y a las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2.235,4 miles de dólares; en 2021 se registró un salto significativo hasta 6.510,9 miles, equivalente a un crecimiento del 191%. Sin embargo, en 2022 y 2023 el valor decreció a 5.343,5 miles y 2.874,1 miles respectivamente, evidenciando volatilidad en la comercialización. Para 2024, la proyección alcanzó 3.910,2 miles, lo que muestra una leve recuperación. El valor total acumulado en el período fue de 11.161,3 miles de dólares, reflejando la inserción progresiva del producto en mercados internacionales, aunque todavía con retos relacionados con la estabilidad de precios, los costos de transporte y la competencia internacional, principalmente con México, Perú y Colombia, que son exportadores consolidados.

La diversificación geográfica del aguacate ecuatoriano ha sido un aspecto destacable en su proceso de internacionalización. España se posicionó como el principal mercado con 2.762,1 toneladas importadas, lo cual es consistente con la relevancia de ese país como puerta de entrada al mercado europeo. Estados Unidos, con 289,4 toneladas, representó el segundo destino en importancia, demostrando el interés creciente de este mercado en abastecerse de nuevos orígenes, aunque todavía con volúmenes reducidos frente a proveedores tradicionales. Países Bajos recibió 238,4 toneladas, lo que refuerza su papel como hub logístico europeo, mientras que el Reino Unido absorbió 243,3 toneladas, lo que resulta relevante en el escenario post-Brexit, donde las oportunidades de negociación bilateral se amplían. Finalmente, Colombia importó 73,7 toneladas, configurando un flujo comercial regional que, aunque pequeño, refleja la capacidad del aguacate ecuatoriano para diversificarse en distintas escalas.

El aguacate ecuatoriano enfrenta retos particulares que explican la volatilidad de sus cifras. Entre ellos destacan las exigencias fitosanitarias de mercados como Estados Unidos y Europa, que requieren certificaciones específicas y estándares de calidad muy altos. Asimismo, la competencia con productores altamente consolidados implica que el Ecuador deba apostar por la diferenciación en calidad, sostenibilidad y nichos de consumo. Sin embargo, el potencial de este sector es elevado, no solo porque el consumo global de aguacate ha crecido de manera exponencial en la última década, sino también porque las condiciones agroclimáticas del Ecuador permiten una producción casi todo el año, lo cual otorga una ventaja competitiva que debe ser aprovechada.

Desempeño del Sector Cafetalero

El café constituye una de las cadenas estratégicas más consolidadas y estables del Ecuador, con un comportamiento consistente a lo largo del período analizado. El volumen exportado alcanzó un total acumulado

de 72.235,3 toneladas entre 2020 y 2024, mostrando una evolución de 11.481 toneladas en 2020 a una proyección de 14.769,1 toneladas en 2024. Este crecimiento moderado refleja tanto la estabilidad del sector como las limitaciones estructurales que aún persisten en términos de productividad y renovación de plantaciones, factores que condicionan el ritmo de expansión del volumen exportado.

El valor de las exportaciones de café, en cambio, reflejó un crecimiento más dinámico y sostenido. En 2020, las exportaciones sumaron 69.779,4 miles de dólares, aumentando a 89.838,7 miles en 2021, lo que implicó un crecimiento del 28,8%. En 2022 se alcanzó un valor de 109.381,7 miles, con un incremento del 21,8%, mientras que en 2023 la cifra llegó a 130.355 miles, lo que representó un 19,2% de aumento. Para 2024, la proyección fue de 144.597,9 miles, consolidando una tendencia positiva. El valor total acumulado durante el período ascendió a 543.951,4 miles de dólares, con un precio promedio por tonelada de 7.527 dólares, lo cual refleja tanto la calidad del café ecuatoriano como su capacidad de mantener un posicionamiento competitivo en mercados internacionales.

En términos de diversificación geográfica, la Unión Europea fue el principal destino con una participación del 46,3%. Dentro de este bloque destacan Alemania, con 17.611,2 toneladas, y Bélgica, con 15.738,6 toneladas, países con industrias cafeteras muy desarrolladas y con una larga tradición de consumo de café de calidad. La Comunidad Andina representó el 17,4% de las exportaciones, destacando Colombia con 12.766,6 toneladas, lo que muestra la importancia del comercio intrarregional. El bloque T-MEC representó el 7,0% del total, con Estados Unidos como destino clave con 9.668,1 toneladas. Otros mercados relevantes fueron Polonia, que importó 8.387,2 toneladas, y Japón, con 1.266,9 toneladas, lo que refleja la diversificación hacia mercados tanto tradicionales como emergentes.

El café ecuatoriano, al igual que el cacao, se encuentra respaldado por una reputación de calidad en los mercados internacionales. Sin embargo, a diferencia del cacao, su crecimiento ha sido más estable y menos acelerado, lo que refleja tanto fortalezas como limitaciones. Entre las fortalezas se destacan la tradición cafetalera, el reconocimiento internacional y la consolidación de nichos de mercado especializados en cafés de origen. Entre las limitaciones, sobresalen los retos de productividad, la necesidad de renovación de plantaciones y los desafíos logísticos para competir con países como Brasil, Colombia o Vietnam, que son grandes productores mundiales.

Análisis Comparativo de Desempeño

El análisis comparativo entre las tres cadenas permite observar un panorama heterogéneo, donde cada producto muestra dinámicas específicas en cuanto a crecimiento, diversificación y estabilidad. El cacao se erige como la cadena de mayor dinamismo, con un crecimiento en valor del 437,8%, muy por encima del café que registró un 107,2% y del aguacate con un 74,9%. Este comportamiento refleja la capacidad del cacao ecuatoriano para aprovechar la creciente demanda global de productos premium, así como la efectividad de las políticas públicas y privadas destinadas a posicionarlo en mercados estratégicos.

En cuanto a la diversificación de mercados, cada cadena presenta una orientación diferente. El cacao ha logrado penetrar de manera contundente en Asia, con un 39,8% de participación en ANSAES, consolidándose como un producto de creciente interés en países en desarrollo con gran potencial de consumo. El café, en cambio, mantiene su tradicional orientación hacia Europa, con un 46,3% de participación en la Unión Europea, lo que le otorga estabilidad pero también cierta dependencia de un solo bloque comercial. El aguacate, por su parte, concentra sus exportaciones en Europa, principalmente en España, aunque ha comenzado a abrir espacios en Estados Unidos y en mercados regionales, lo que refleja su condición de sector emergente en proceso de consolidación.

En cuanto a la estabilidad sectorial, el café destaca como la cadena más predecible y estable, con un crecimiento sostenido y sin grandes fluctuaciones. El cacao muestra un crecimiento acelerado y sostenido, lo que le otorga un perfil altamente dinámico, aunque con el reto de mantener ese ritmo en el futuro. El aguacate, en cambio, presenta la volatilidad típica de un sector emergente, con altos niveles de crecimiento en determinados años y caídas en otros, reflejando tanto la estacionalidad del producto como la necesidad de consolidar su estructura productiva y comercial.

DISCUSIÓN

Factores de Éxito del Sector Cacaotero

El desempeño excepcional del cacao ecuatoriano durante el período analizado se explica por una serie de factores convergentes que han fortalecido su posición como la principal cadena estratégica agroexportadora del país. En primer lugar, la diferenciación por calidad, sustentada en el reconocimiento internacional del cacao fino de aroma, ha permitido que el producto acceda a los mercados premium más exigentes, logrando precios superiores frente a competidores de otras regiones. Este atributo de diferenciación se ha consolidado gracias al trabajo coordinado entre productores, asociaciones y el Estado, que han invertido en programas de capacitación, certificación y promoción internacional. La expansión productiva, que promedió un 12,1% anual, refleja a su vez la efectividad de las políticas públicas de fomento impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las cuales han promovido la tecnificación, el mejoramiento genético y la formalización de la producción.

Un segundo factor clave ha sido la diversificación geográfica de los mercados. Mientras que históricamente el cacao ecuatoriano había tenido como destino principal a Europa y Norteamérica, en los últimos años se ha registrado un reposicionamiento hacia Asia, con una participación del 39,8% en el bloque ANSAES. Este giro estratégico ha permitido reducir la dependencia de los mercados tradicionales y aprovechar la expansión del consumo de chocolate premium en países como China, India y Japón, donde las clases medias han incrementado su demanda de productos diferenciados. El hecho de que el cacao ecuatoriano haya logrado penetrar de manera consistente en estos mercados emergentes es indicativo de su adaptabilidad y competitividad en escenarios internacionales cambiantes.

Un tercer elemento de éxito es la transición hacia la agregación de valor. El crecimiento exponencial del valor de las exportaciones, equivalente al 437,8%, muy superior al crecimiento volumétrico del 60,4%, evidencia que el país ha avanzado en la producción de semielaborados y derivados, así como en el mejoramiento de procesos de fermentación, secado y empaque. Este proceso de industrialización incipiente dentro del propio Ecuador ha fortalecido la cadena de comercialización, incrementando la rentabilidad y generando empleos en zonas rurales, lo que consolida al cacao no solo como un producto de exportación, sino como un motor de desarrollo socioeconómico integral.

Potencial del Sector Aguacatero

El aguacate se perfila como una de las cadenas emergentes con mayor potencial dentro de la oferta agroexportadora ecuatoriana. Su posicionamiento en mercados europeos premium, especialmente en España, donde se registraron exportaciones de 2.762,1 toneladas, demuestra la capacidad del producto ecuatoriano para competir en contextos de alta exigencia en cuanto a estándares de calidad, trazabilidad y certificaciones. Este crecimiento, aunque todavía incipiente, representa un punto de partida sólido para la expansión hacia otros destinos europeos y norteamericanos.

La volatilidad observada en el valor de las exportaciones responde a las características típicas de un sector en consolidación. Esta inestabilidad se explica por factores como la estacionalidad de la producción, los costos logísticos y la competencia con productores consolidados como México, Perú y Colombia. Sin embargo, la volatilidad puede mitigarse mediante la firma de contratos a largo plazo con compradores estratégicos, así como con la mejora de la infraestructura postcosecha, que asegure un mayor control sobre la calidad y la reducción de pérdidas. Un aspecto relevante identificado es la presencia de la categoría “Ninguno” en la clasificación de mercados de destino, con una participación del 43,4%. Esto sugiere debilidades en los sistemas de trazabilidad y registro comercial, pero también revela oportunidades para fortalecer los mecanismos de control, certificación y promoción.

El crecimiento hacia Estados Unidos, con 289,4 toneladas exportadas, y la incursión en mercados como el Reino Unido, que adquirió 243,3 toneladas en el contexto post-Brexit, muestran la capacidad de adaptación del sector frente a los cambios en las reglas del comercio internacional. Esta diversificación geográfica es estratégica para consolidar al aguacate como un producto competitivo y con proyección a mediano plazo.

Consolidación del Sector Cafetalero

El café ecuatoriano continúa siendo una cadena estratégica madura, caracterizada por un crecimiento sostenido y una diversificación efectiva. Su principal fortaleza radica en la consolidación de relaciones comerciales históricas con mercados europeos, que representan el 46,3% del total de exportaciones, lo cual refleja estabilidad y reconocimiento internacional de la calidad del grano. Alemania y Bélgica destacan como principales compradores dentro del bloque europeo, confirmando la preferencia de estos mercados por cafés de origen diferenciado.

Además de Europa, el café ecuatoriano ha logrado expandirse hacia mercados emergentes con altos niveles de exigencia. Polonia se ha convertido en un destino relevante con 8.387,2 toneladas, mientras que Japón, con 1.266,9 toneladas, refleja la capacidad de penetración en nichos de consumo sofisticados. Estos logros confirman que el café ecuatoriano no solo compite en mercados tradicionales, sino que también es capaz de posicionarse en contextos internacionales de gran competitividad. El precio promedio de 7.527 dólares por tonelada es un indicador de que el producto ecuatoriano se ubica en segmentos de calidad superior, donde la diferenciación y la consistencia son claves para sostener la demanda.

La participación de la Comunidad Andina, con un 17,4%, aporta además un componente de integración regional que no debe ser subestimado. La proximidad geográfica y los acuerdos comerciales preferenciales han permitido un flujo constante hacia países vecinos como Colombia, lo cual fortalece las dinámicas intrarregionales y diversifica la cartera de destinos.

Implicaciones de la Matriz de Ponderación

La aplicación de la matriz de ponderación para evaluar las cadenas estratégicas agroexportadoras del Ecuador refleja la priorización de variables fundamentales para el desarrollo sostenible del sector. La asignación del 35% a las exportaciones pone de manifiesto su papel central como motor económico, tanto en la generación de divisas como en la contribución al producto interno bruto. El 25% asignado a las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) resalta el impacto social y territorial de estas cadenas, al reconocer que la sostenibilidad de las exportaciones depende directamente de la base productiva que conforman miles de pequeños y medianos agricultores.

La ponderación del 15% destinada al valor de producción incentiva la industrialización y la agregación de valor dentro del país, aspecto fundamental para evitar la dependencia exclusiva de productos primarios. La diversificación de mercados, con un peso del 10%, refleja la necesidad de mitigar riesgos asociados a la concentración en pocos destinos, mientras que el 8% asignado al potencial de crecimiento busca impulsar aquellas cadenas con mayores oportunidades de expansión futura. Finalmente, las ponderaciones menores asignadas a jóvenes rurales (4%) y crédito (3%) destacan la importancia de la inclusión generacional y el acceso a financiamiento como pilares de sostenibilidad a largo plazo.

Desafíos y Oportunidades

Los principales desafíos identificados en estas cadenas estratégicas incluyen la volatilidad de los precios internacionales, que impacta de manera directa en la planificación productiva y en la rentabilidad de los agricultores; la necesidad de mejorar la infraestructura postcosecha para reducir pérdidas y garantizar estándares de calidad; y los crecientes requerimientos de certificación y trazabilidad impuestos por los mercados internacionales. A esto se suman la competencia internacional creciente, especialmente en productos como café y aguacate, y los efectos del cambio climático, que generan riesgos sobre la productividad y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, las oportunidades estratégicas son igualmente relevantes. El crecimiento de los mercados asiáticos representa una ventana de expansión para el cacao y otros productos diferenciados. La demanda creciente de alimentos orgánicos y sostenibles constituye un incentivo para certificar la producción bajo estándares internacionales de responsabilidad ambiental. El desarrollo de productos con denominación de origen refuerza la estrategia de diferenciación, mientras que la integración de tecnologías digitales en la cadena de valor abre posibilidades para optimizar procesos y fortalecer la trazabilidad. Finalmente, el fortalecimiento de la marca país puede contribuir a consolidar la reputación del Ecuador como proveedor de productos agrícolas de calidad premium.

Comparación Internacional

El desempeño de las cadenas estratégicas ecuatorianas se compara de manera favorable con otros países productores de la región. El cacao ecuatoriano compite directamente con Perú y Colombia en mercados premium, aunque mantiene una ventaja clara en términos de calidad y diferenciación, lo que le permite acceder a precios más altos. En el caso del aguacate, la competencia principal proviene de México, Perú y Chile, países que cuentan con estructuras productivas y logísticas más consolidadas, pero donde Ecuador puede diferenciarse apostando por la calidad, la sostenibilidad y la estabilidad en las entregas. El café ecuatoriano, por su parte, compite en nichos especializados con gigantes como Colombia y Brasil, aprovechando la diversidad de microclimas y variedades presentes en el país para posicionarse en mercados gourmet y de especialidad. En conjunto, estos elementos muestran que las cadenas agroexportadoras del Ecuador no solo están en un proceso de consolidación y expansión, sino que cuentan con ventajas competitivas que, bien gestionadas, les permitirán sostener y ampliar su presencia en el comercio internacional.

CONCLUSIÓN

El análisis del desempeño exportador de las cadenas estratégicas agroexportadoras del Ecuador en el período 2020-2024 revela resultados sobresalientes que consolidan la posición del país dentro de los mercados internacionales. El cacao se erige como la cadena de mayor dinamismo, registrando un crecimiento del 437,8% en valor y reafirmando su condición de referente mundial en la categoría de calidad premium. El café mantiene su relevancia estratégica con la generación de 543,9 millones de dólares en exportaciones y una diversificación efectiva hacia mercados europeos y asiáticos, lo que ratifica su estabilidad y madurez. Por su parte, el aguacate se consolida como un sector emergente de alto potencial, con oportunidades significativas de expansión que apuntan a fortalecer su inserción internacional.

La diversificación geográfica hacia bloques comerciales estratégicos como la Unión Europea, el T-MEC y el ANSAES evidencia la implementación de una estrategia sólida de mitigación de riesgos, al tiempo que permite aprovechar las oportunidades derivadas de la dinámica global del comercio agrícola. Asimismo, la transición hacia productos con mayor valor agregado, reflejada en un crecimiento del valor de exportación superior al del volumen, confirma la maduración sectorial y la capacidad del país para competir en segmentos de alta exigencia en calidad, sostenibilidad y diferenciación.

El papel de las políticas públicas ha sido decisivo en este proceso. Las acciones lideradas por la Dirección de Fomento y Posicionamiento de Cadenas Estratégicas Agropecuarias han demostrado efectividad en la consolidación productiva, el mejoramiento de la calidad y la diversificación comercial. En este marco, la matriz de ponderación diseñada constituye un instrumento metodológico que orienta la priorización de inversiones y recursos, garantizando que la planificación sectorial responda tanto a criterios de competitividad como a objetivos de inclusión social y sostenibilidad.

Las recomendaciones estratégicas derivadas del análisis apuntan a dar continuidad a los programas de fortalecimiento de la calidad, expandir de manera planificada la participación en mercados emergentes, promover el desarrollo de productos diferenciados con denominación de origen y mantener una diversificación geográfica que reduzca la exposición a riesgos externos. La implementación de planes de acción específicos para cada cadena, prevista a partir de enero de 2026, permitirá consolidar las bases de un crecimiento sostenible y generar un impacto positivo en toda la cadena de valor.

En síntesis, el sector agroexportador ecuatoriano cuenta con fundamentos sólidos que aseguran la continuidad de su trayectoria ascendente, al tiempo que contribuye de manera significativa al desarrollo económico nacional. Su aporte en la generación de empleo rural, la dinamización de las economías locales y el posicionamiento del Ecuador como un proveedor confiable de productos agrícolas de calidad superior en el escenario internacional reafirma la importancia de estas cadenas estratégicas para el futuro del país.

BIBLIOGRAFÍA

- Arce Echeverría, I. N. (2024). Producción de aguacate Hass en Ecuador (2023): análisis de factores técnicos, económicos y logísticos [Tesis de grado, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí]. Repositorio ULEAM. <https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/6757/1/ULEAM-COM-0167.pdf>
- Caballero Valarezo, A. E. (2023). Exportaciones de aguacate (subpartida 804400000) desde Ecuador hacia países de la Unión Europea entre los años 2017-2023 [Tesis de grado, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio UTMachala. https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/23915/1/T-28194_CABRERA%20VALAREZO%20ANDREA%20ELIZABETH.pdf
- Caicedo-Vargas, C., Arias-Arias, F., & Ríos, M. (2022). Assessment of the environmental impact and economic performance of cocoa production systems in the Ecuadorian Amazon. *Science of the Total Environment*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972204894X>
- Carpio, N., Yagual, A. (2024). Análisis de las exportaciones del café ecuatoriano hacia el mercado estadounidense (2021–2023) [Tesis de grado, Universidad de Guayaquil]. Repositorio UG. <https://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/81039>
- Cedeño Ortega, E. S. (2024). Análisis de la producción nacional de café arábigo en Ecuador y oportunidades de exportación [Tesis de grado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/28930/1/UPS-GT005656.pdf>
- FAO. (2022). Ecuador: Cocoa. FAO Knowledge Repository. <https://openknowledge.fao.org/items/58ba0c55-991a-4db0-9e5d-46b6334e5cbd>
- Guambi, L. A. D., et al. (2024). Organoleptic attributes of robusta coffee clones and implications for Ecuador's specialty market positioning. *Current Research in Food Science*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277250222400177X>
- Henríquez Quiroz, V. M. (2022). Análisis comparativo de las exportaciones de café y cacao del Ecuador, período 2018–2021 [Tesis de grado, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil]. Repositorio ULVR. <https://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7076>
- Heredia-R., M., Zambrano-Moncada, J., & Cañar-Cuadro, J. (2024). Assessment of sustainability in cocoa farms in Ecuador. *International Journal of Agricultural Sustainability*. <https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2379863>
- International Cocoa Organization. (2021, mayo). Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. International Cocoa Organization. <https://www.icco.org/may-2021-quarterly-bulletin-of-cocoa-statistics/>
- International Coffee Organization. (2023, diciembre). Coffee Report and Outlook. International Coffee Organization. https://icocoffee.org/documents/cy2023-24/Coffee_Report_and_Outlook_December_2023_ICO.pdf
- Llumiluisa Solís, T. L. (2022). Análisis de los efectos económicos de la exportación de productos tradicionales del Ecuador (cacao, banano, camarón) durante el primer semestre de 2021 [Tesis de grado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio UPS.
- Navas López, X. A. (2023). Análisis de la exportación de cacao ecuatoriano y el impacto del COVID-19 (2017–2022) [Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio PUCE. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/fc57f7bb-06f2-4728-9f58-2d83f13f29ee>
- Ordoñez Gómez, N. I. B. (2023). Proceso logístico de exportación de aceite de aguacate [Tesis de grado, Universidad Laica Vicente Rocafuerte]. Repositorio ULVR. <https://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6876>
- Puente-Guevara, P. D. (2023). Plan de exportación del aguacate desde Ecuador hacia Estados Unidos de la empresa Andean Crop, Provincias de Azuay y Cañar [Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del

Ecuador]. Repositorio PUCE. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/806c412c-bc62-49fa-873d-aaab71620afe>

Riera Contreras, N. (2023). Análisis de factibilidad para la exportación de aguacate Hass ecuatoriano a Qingdao-China en el año 2023 [Tesis de grado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. Repositorio UCSG. <https://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/21639/1/T-UCSG-PRE-ESP-CCE-29.pdf>

RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (2023, abril). La cadena del cacao, un ejemplo de dinamismo frente a la pandemia (Policy brief). https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2023/04/Policy-brief-cacao_Ecuador-.pdf

Rivas, C.; Llaguna, C.; Suarez, O. (2023). Análisis del comercio internacional del aguacate Hass ecuatoriano: producción y exportación. En *Competitividad y comercio exterior: estudios aplicados* (pp. 45–68). Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. <https://www.uteg.edu.ec/wp-content/uploads/2023/05/Libro-11-c.pdf>

SIPA – Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. (2023, agosto). Boletín de Comercio Exterior agropecuario. https://sipa.agricultura.gob.ec/boletines/nacionales/comercio_exterior/2023/comercio_exterior_agosto_2023.pdf

Velásquez, A. I. (2023). Análisis de las exportaciones de cacao y sus productos a los Estados Unidos de América. *Revista Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9234485>